

*L'IDENTIFICATION DES OISEAUX
DANS L'ICONOGRAPHIE, EN PARTANT
DE CAS PALÉO-BABYLONIENS*

Laura BATTINI

UMR 5133, Archéorient/Université de Lyon

Résumé : Lorsque l'on analyse les images de l'Antiquité on se heurte souvent à des interprétations difficiles puisque d'un côté le type de support et de l'autre les buts de l'œuvre constituent un frein à l'identification précise. Deux cas paléo-babyloniens représentant des oiseaux identifiés tour à tour avec des oies, des cygnes, ou des colombes montrent que si l'on ne peut pas avoir une confirmation absolue de l'identification proposée, elle se révèle pourtant indispensable à la compréhension de l'œuvre.

Abstract : The analysis of iconography of Antiquity's productions often turns out to be difficult because of the kind of the medium, the stylistic choice and the goals of representation. Two Old-Babylonian clay examples are taken here into account for check the archaeological interpretations. Particularly interesting, the birds represented here have been considered in very different manner without explicating the reasons for those interpretations.

Mots clés : production en terre cuite - oiseaux - oies - canards - colombes - déesse aux oies - Baba - Nanshe - Ishtar - interprétations archéologiques - iconographie - iconologie.

Key words : clay production - birds - goose - duck - dove - goddess with geese - Baba - Nanshe - Ishtar - archaeological interpretations - iconography - iconology.

La production coroplastique et sigillographique paléo-babylonienne est à l'origine d'un nombre élevé d'images d'un grand intérêt. Production considérée comme « mineure » puisque ne concernant pas l'élite et n'émanant pas directement du pouvoir, elle pourrait jouer un rôle majeur si toutefois elle était plus souvent et plus scientifiquement analysée. Présente dans tous les sites, elle documente des aspects différents relevant de thèmes aussi variés que les techniques artisanales, la vie quotidienne, les croyances, les besoins humains et la pensée « philosophique »¹.

Une partie des terres cuites représente des oiseaux aquatiques, tour à tour identifiés avec des cygnes, des oies, et ponctuellement -même si elles ne sont pas aquatiques- avec des colombes². Si le cygne et l'oie appartiennent au même ordre, celui des ansériformes³, les colombes par contre sont de l'ordre des columbiformes⁴. Il n'y a pas un consensus unanime pour l'identification de cet oiseau, et pour une même pièce plusieurs identifications ont été avancées, bien que l'oie semble remporter un succès plus grand. Deux terres cuites de cette série peuvent être utilisées pour tenter d'y voir plus clair dans l'identification de l'oiseau et de là pour comprendre les mécanismes qui président à l'interprétation des données iconographiques en archéologie.

Présentation des données

Deux images similaires reproduisant une déesse accompagnée par deux oiseaux en position presque symétrique ont donné lieu à des interprétations fort différentes.

La terre cuite Woolley 225⁵ (fig. 1) représente une déesse assise en pleine frontalité sur deux oies, les deux bras ouverts et pliés, tenant dans les mains un aryballe,

1 Les études sur la production coroplastique se développent et s'enrichissent de nouvelles perspectives (Breniquet, 2011 ; Barrett, 2007, pp. 35-42 ; Collon, 2007 ; Parayre, 2003 ; Assante, 2002 ; Margueron, 1997 ; Hamilton, 1996 ; Auerbach, 1994). Par « pensée philosophique » j'entends les questionnements humains sur la vie, la mort, la douleur, la maladie, les souffrances.

2 Rares sont les identifications avec des cygnes (Woolley, 1976, p. 181 ; van Buren, 1930, p. 80), et des colombes (Barrelet, 1968, p.230 ; Brentjes, 1962, p.636). Plus fréquentes celles avec des oies (Brentjes, 1962, p. 636 ; Woolley, 1976, pp. 178 et 181 ; Barrelet, 1968, pp. 230-231 ; Legrain, 1930, p. 28 ; van Buren, 1930, pp. 78-80). Aucune identification avec les canards ou même pas les tadornes qui, bien qu'appartenant à la même famille des canards, sont plus semblables aux oies (Etchecopar & Hue, 1970, pp. 107-108).

3 Et également à la même famille, celle des anatidés, et à la même sous-famille, celle des ansérines (Porter et alii, 2004, p., 24-33, p. 104-107).

4 Porter et alii, 2004, p., 24-33, p. 104-107, p. 245-255, p.319-323 ; Etchecopar & Hue, 1970, p. 89-133 et p.377-394.

5 Woolley, 1976, p.181= U.16471.

encadrée de deux symboles érodés mais interprétés comme un symbole astral ou une rosette. Les oies sont en position presque symétrique mais celle de droite semble avoir un bec plus allongé et être plus détachée de la déesse que celle de gauche.

La terre cuite Ziegler 180⁶ (fig. 2) représente une déesse assise, frontale, les deux bras pliés et ouverts vers l'extérieur un peu au dessus de la taille, les mains tenant un étendard à la pointe triangulaire. Deux oiseaux se tiennent à ses pieds, placés de manière convergente et presque symétrique. Mais l'un des oiseaux a le cou plus allongé que l'autre. Deux croissants lunaires encadrent le visage de la déesse et une sorte de cadre à gauche semble compléter la scène. Les oiseaux n'ont pas été identifiés et la littérature postérieure a suivi cet exemple, bien que pour des terres cuites reproduisant le même sujet, deux identifications ont par la suite été proposées : des colombes ou des oies⁷.

L'identification des oiseaux des deux terres cuites est donnée sans aucune explication et pourtant a été par la suite adoptée par la littérature postérieure qui ne s'est jamais posée la question de comment identifier les oiseaux représentés.

Ces interprétations sont données sans explications. On peut tenter d'en rechercher les raisons en comparant les oiseaux. Dans la terre cuite d'Ur on ne voit que le cou et le bec de l'animal, le corps étant caché sous la déesse assise. La longueur du cou et le bec aplati et long, rappellent la famille des ansériformes. Là encore il semble impossible d'évaluer la proportion entre le corps entier et le cou- ce qui aiderait à une identification plus précise - puisque l'oiseau est en grande partie caché. On ne peut pas dire si cet oiseau est un canard, une oie, ou un cygne, les trois montrant les caractères représentés sur la terre cuite. L'état de conservation ne permet pas non plus de bien lire les détails, si jamais il y en avait. Alors, pourquoi a-t-on répété l'identification proposée par Woolley sans la remettre en cause au moins pour vérifier sa validité ? La raison réside probablement dans l'attitude, fréquente chez les archéologues, à accepter les identifications du fouilleur - qu'elles concernent l'archéologie, l'iconographie ou bien l'architecture - comme des vérités, sans jamais les remettre en cause, les soumettre à une analyse plus poussée.

⁶ Ziegler 1960, p.162, n.351. Depuis repris par Wrede 2003, p. 299, n.1077, pl.39, qui ajoute un autre morceau cassé (n.1078, p. 299, pl. 39).

⁷ Pour les colombes : Barrelet, 1968, p. 234-5 et Brentjies, 1962, p. 640. Pour les oies : Moorey 2004, n.148, Legrain 1930, p.28. Mais beaucoup d'auteurs laissent la question de l'identification de l'animal en dehors de leurs interprétations: Auerbach, 1994, p.63 ; Woolley 1976, p.178-9 ; van Buren 1930, p. 76 ; Barrelet 1968, p. 242.

Dans la terre cuite Ziegler 180 en revanche, on voit tout l'oiseau, qui morphologiquement, ressemble aux ansériformes et absolument pas aux colombes, qui ont un cou court et qui d'ailleurs ne nichent pas, ni ne migrent pas en Iraq⁸ : le corps est trapu, ovale et allongé, les pattes sont longues, le bec est proéminent et triangulaire. Pourquoi, alors, Ziegler n'a-t-elle pas proposé l'identification avec des oies, comme pour la terre cuite Woolley 225 ? La raison en est vraisemblablement que le cou semblait plus court. En réalité, si l'on compare la proportion entre le cou et la tête des oiseaux des deux terres cuites, on s'aperçoit qu'elle est tout à fait comparable. Une autre raison à l'absence d'identification avec des oies résulte probablement du fait que dans la littérature précédente les oiseaux de terres cuites reproduisant la même image que celle de la terre cuite Ziegler 180 n'avaient pas été considérés d'emblée comme des oies⁹.

Figure 1. Woolley, 1976, n. 225

Figure 2. Ziegler, 1962, n. 80

⁸ Etchecopar & Hue, 1970, p.378-385. Selon d'autres auteurs en revanche la colombe serait aujourd'hui présente en Iraq (Porter et alii, 2004, p.104-107). Dans la famille des columbiformes, on trouve des pigeons (pigeons biset - Etchecopar & Hue, 1970, p.382 3, colombine - Etchecopar & Hue, 1970, p.378-380-, ramier - Etchecopar & Hue, 1970, p.384-385) et des tourterelles qui aussi ne sont dotés d'un cou long.

⁹ Van Buren 1930, p.76 ; Opificius, 1961, p. 211-212. Par contre, Legrain (Legrain, 1930 p. 28) les identifiait avec des oies. Aujourd'hui Wrede (Wrede, 2003, p. 296-9) les a ainsi interprétées. Par contre Moorey (Moorey, 2004, p.148) hésite encore. La publication de Woolley n'était pas disponible au moment où Ziegler écrivait, puisqu'elle date du milieu des années soixante-dix.

L'archéologue s'est donc conformée à ce qui avait été dit précédemment sans regarder par elle-même les oiseaux. En archéologie c'est souvent le cas, bien que il faille reconnaître la difficulté de l'exhaustivité à Ziegler lors de la publication d'un catalogue.

Identifications impossibles ?

L'identification des images reste toujours dans le domaine du possible et de l'incertain. Les dimensions du support, l'importance des conventions stylistiques et les buts de l'œuvre ont influencé le type de représentation, tout en constituant pour aujourd'hui une source de difficultés d'interprétation, accrue par l'état de conservation et par le poids de la tradition. Aujourd'hui on ne mesure pas suffisamment combien l'idée d'originalité était loin des compétences requises en artisanat ainsi qu'en art¹⁰. Se conformer à un ensemble de scènes connues était la manière habituelle de procéder. Mais en ne connaissant qu'une partie de ce patrimoine et des références culturelles qui en sont à l'origine, la compréhension ne peut qu'en pâtir¹¹.

La représentation d'oiseaux est d'autant plus difficile en raison des dimensions du sujet et, dans le cas précis des terres cuites, du support, arrivé fragmentaire et érodé, ainsi que par l'absence de couleurs, un des éléments de base pour l'identification des oiseaux. Il n'est certes pas facile d'identifier des oiseaux d'après des représentations plus réduites qu'une demi-paume de main¹². On ignore les conventions stylistiques spécifiques à la représentation des oiseaux qui étaient peut-être liées au point de vue choisi pour les dessiner¹³. Certes, on ne pourrait pas demander une conformité parfaite à la réalité puisqu'il ne s'agit pas d'un manuel d'ornithologie¹⁴. Par contre l'existence de représentations variées d'oiseaux sous-entend une inspiration certaine de la nature et la volonté de représenter différentes espèces d'oiseaux connus. Aujourd'hui, la reconnaissance

10 Breniquet 2011, p. 293-4 ; Parayre 2003, p. 28 et passim ; Penny 2003, p. 40-60 ; Winter 1995, p. 2570-2 ; Barrelet 1968, p. 426.

11 Sans oublier qu'il y a toute une tradition orale disparue qui a compté pour l'élaboration des représentations iconographiques (sur le sujet pour le monde classique, voir Penny 2003, p. 77-96).

12 7,5 cm pour Woolley 225 et 8,1 cm pour Ziegler 180. Sur les contraintes liées à la reproduction d'images à dimensions modestes, voir Beyer, 2004, p. 42-49. Sur les difficultés à étudier les oiseaux voir aussi Parayre 2003, p.31.

13 L'oie et le canard présentent une longueur du cou différente selon les points de vue choisis et selon les poses de l'oiseau.

14 Par ailleurs on ignore si les connaissances ornithologiques transmises par certains textes (Veldhuis, 2004) étaient partagées par les artisans. En outre, quelle valeur euristique peut-on attribuer à des listes lexicales ?

des oiseaux se base sur la forme du corps, la taille, les particularités des ailes, des pattes, de la queue, le plumage, les couleurs, le comportement, les chants¹⁵. Pour une image sans couleurs, on peut tenter de se baser au moins sur l'observation de la forme générale et sur la taille du corps, de la tête, du bec, des ailes, de la queue et des pattes. Dans la terre cuite Woolley 225, la tête arrondie de l'oiseau se termine par un bec de forme triangulaire aplatie et qui égale en longueur la tête. Le cou est long autant que le bec et la tête, il n'est pas très épais, et se relie à un corps arrondi et trapu. Dans la terre cuite Ziegler 180, on distingue la forme complète de l'oiseau, qui a pourtant un bec différent de ceux de la terre cuite Woolley 225. Un oiseau présente un bec triangulaire, plus petit que la tête arrondie, l'autre dispose d'un bec plus long à la forme plus concave et pointée vers le haut, rassemblant à une sorte de quart de cercle. Le corps apparaît presque égal, arrondi en forme d'ovale, mais il suit pour la partie plus près de la tête une ligne convexe (oiseau de gauche) ou plus plate (oiseau de droite). L'oiseau de gauche a une queue épaisse et touffue, qui se termine par une ligne verticale. Cette dernière pourrait être soit une touffe des plumes de la queue soit une marge de la banquette sur laquelle est assise la déesse et qui finit juste en correspondance de l'oiseau¹⁶. L'oiseau de droite est endommagé à cet endroit, ce qui rend difficile l'interprétation de la ligne verticale. Ses pattes sont aussi perdues dans la cassure. Les pattes de l'oiseau à gauche ne sont pas très lisibles, mais elles sont en arrière du corps, et non sur le devant et leur taille est moyenne (comparable à celle du cou sans la tête).

Par ces mêmes raisons, l'appartenance à l'ordre des ansériformes est justifiée. Si le cygne ne correspond pas trop aux images, car il serait représenté plus haut, plus grand et avec un cou plus long et sa présence en Iraq reste controversée¹⁷, l'oie s'y adapte mieux, ainsi que certaines espèces de canards surtout par le type de bec¹⁸. Une identification précise de l'espèce se révèle ardue puisque les représentations disponibles paraissent mélanger les caractères de plusieurs ansériformes¹⁹ (fig. 3-4). Lorsque l'artisan représentait les oiseaux, il

15 Ce qui constitue la manière moderne d'identifier les oiseaux (Porter et alii, 2004 ; J. del Hoyo, A. Elliot et J.Sargatal (éds), 1992 ; C. Harrison, 1982 ; Cramp (éd), 1977; Etchecopar & Hue, 1970).

16 Il existe pourtant des espèces avec des longues queues, par exemple la sarcelle d'été, l'érismaure à tête blanche, les deux présents en Iraq, l'une migratrice, l'autre résidente (Etchecopar & Hue, 1970, p. 89-133).

17 Et limitée à une seule espèce : cygne de Bewick (*colombianus*, Porter et alii, 2004, p.24) ou cygne tuberculé (*olor*, Etchecopar & Hue, 1970, p.95-96). Soutiennent que le cygne n'existe pas en Iraq : S. Cramp (éd), 1977, p.370-391 ; C. Harrison, 1982, p.67-69 ; J. del Hoyo, A. Elliot et J.Sargatal (éds), 1992, p.577.

18 L. Battini, à paraître.

19 L. Battini, à paraître.

Figure 3. Superposition d'une tadorne et de Woolley 225.

n'avait pas l'intention d'être le plus près de la réalité en représentant une espèce précise de canard plutôt qu'une autre. D'ailleurs, les connaissances ornithologiques restent incertaines²⁰ et le vocabulaire ne laisse pas entendre la connaissance d'espèces différentes de canards, ni d'oies, ni vérifier si la poule d'eau passait pour un canard ou était considérée comme une espèce différente. Et même si les connaissances ornithologiques étaient aussi spécifiques qu'aujourd'hui, on ignore celles des artisans. Ces derniers, donc, voulaient probablement évoquer un oiseau aquatique présent en Mésopotamie et connu par tous et surtout un sujet lié à une divinité accompagnée par des oiseaux typiques du sud mésopotamien. On peut par simplicité utiliser la définition la plus courante, celle d'oies, sans préjuger de la nature précise de l'oiseau (canards, tadorne, sarcelles, harles, fuligules, garrots, oies). Une définition d'ansériformes, pourtant, serait plus précise.

²⁰ Le vocabulaire est complexe et incertain, puisque dérivé d'une triple traduction (sumérien/akkadien/langues sémitiques actuelles/langues indo-européennes) : Veldhuis, 2004, p. 210. En outre, les classifications des oiseaux anciennes peuvent aussi tenir compte des catégories différentes de celles actuelles: par exemple ne pas regrouper les oiseaux par familles et espèces et ordre, mais par habitat (lacunaire, champêtre, etc.) ou par type de nourriture.

Figure 4. Superposition d'une oie naine et de Ziegler 180.

Signification des images

L'appartenance des oiseaux à la même famille suggère qu'ils accompagnent la même déesse, puisqu'un animal est symboliquement lié à une divinité à une époque donnée, bien que dans le cours du temps se soient vérifiés des passages d'attributs d'un dieu à un autre²¹. Un autre élément suggère l'identité des déesses des deux terres cuites ici analysées : la composition de la scène. Elle est parfaitement semblable : la déesse est assise, complètement frontale, occupant le milieu de la terre cuite, les bras repliés à la taille, les avant-bras tendus vers l'extérieur de manière plus ou moins marquée pour tenir un objet, la tête est entourée de symboles circulaires ou semi-circulaires, deux ansériformes identiques²² sont en position presque spéculaire, un bord délimite le cadre de la scène. Même certains détails sont comparables : le même vêtement lisse couvre le corps de la déesse, il ne cache pas le corps, mais il en dessine les formes, laissant apparaître la poitrine, la taille marquée par une ceinture, la rondeur des genoux ; des gros colliers superposés ornent le cou, une tiare complète la coiffure ramassée. Cependant, la tiare n'est pas la même, et les oiseaux ne sont pas parfaitement symétriques dans la terre cuite Ziegler 180 et ils convergent

²¹ Même à la même époque, par ex. la figure du lion, animal d'Ishtar, est associée dans la documentation textuelle à d'autres divinités (Ninurta, Adad, Sin, Ningirsu, Numushda, Nergal, Ninazu, Zababa, Shamash). Sur les relations divines multiples du lion voir : Buchholz, 2005, p. 166 ; Hempelmann, 2001, p.160-162) ; Straw 2005, p.190-200.

²² Même si moins pour les oiseaux Ziegler 180.

vers la déesse, tandis que dans Woolley 225 ils en divergent.

Dans la production matérielle arrivée jusqu'à aujourd'hui, l'association d'« ansériformes » et d'une déesse apparaît à l'époque akkadienne pour s'imposer à l'époque d'Ur III/paléo-babylonienne et disparaître par la suite²³. On peut supposer un caractère purement décoratif des oiseaux, mais la persistance du motif à une époque précise rend plus vraisemblable l'idée que les oiseaux sont spécifiques d'une déesse connue comme liée à eux. D'ailleurs, s'ils étaient un pur décor, d'autres oiseaux auraient pu figurer. Le caractère décoratif des oiseaux est donc peu vraisemblable, d'autant plus qu'il s'accompagne de la reproduction d'un même cadre et d'une même conception dans laquelle la déesse doit apparaître frontale et assise²⁴.

Cette conformité de schémas iconographiques suggère l'identité des déesses et permet donc de rattacher à la « déesse aux oies » toute une série d'autres plaquettes conçues sur le même modèle, retrouvées à Kish (fig. 5), Tello, Nippur, Tell Asmar ou provenant du marché d'antiquités (fig. 6)²⁵. D'un autre côté, la déesse s'enrichit d'un nouvel attribut, le palmier, symbole d'abondance, spécialement liée à Ishtar²⁶. La diffusion géographique du motif témoigne de l'intérêt pour cette représentation, tout en suggérant une identification divine moins locale que Baba ou Ningal, souvent proposées²⁷, bien que Nanshe soit plus largement acceptée²⁸. Il est possible que l'identification ne soit pas précise, ou qu'elle soit localement interprétée de manière différente et qu'on n'arrivera jamais à une conclusion définitive ou encore que certaines caractéristiques de l'oiseau ne soient pas connues²⁹. Mais cette déesse représentait probablement la

23 Battini à paraître et 2006.

24 « Frontalité liée à la notion de relief cultuel » (Parayre, 2003, p. 19).

25 Moorey 2004, p.148 (Buren, 1930, p.401) ; Barrelet 1968, p.784 et n.298; Moorey, 1975, pl.18a ; Legrain 1930 p. 28 n.212 ; Auerbach 1994 p. 63, p. 236, n.240-241, pl.51b-c.

26 tout de lui peut être utilisé, son tronc, ses fruits. Il apparaît aussi souvent dans les libations d'époque ur III devant divinités masculines et féminines, comme symbole d'abondance. Sur le rapport entre Ishtar et le palmier voir en dernier : Collins, 2006 ; sur la signification d'abondance et prospérité symbolisée par le palmier dattier voir aussi : Winter, 2003, Porter, 1993 ; et plus en général, Winter, 1983, p.434-438.

27 Pour l'identification avec Baba voir : L. Woolley, 1926, p.375; Id., 1976, p.56, p.178; L. Legrain, 1930, p.28 ; E. van Buren, 1930, p. 78-80 ; H. Frankfort, 1939, p.109 et p.130 ; D. Collon, 1982, p.138, D.J. Wiseman, 1960, p.169 et note n.35 ; P.R.S. Moorey, 1975, p.87. Pour l'identification avec Ningal voir L. Legrain, 1951, p.27 ; N. Cholidis, 1992, p.70-76 et p.109-110.

28 Veldhuis 2004 ; Maxwell-Hyslop, 1992, p.79-82 ; Börker- Klähn, 1982, p.1; et avant, en proposant plusieurs solutions : Van Buren, 1933, p.74 ; L. Legrain, 1925, p. 205. Parfois, Gula a été proposée : Ziegler, 1962, p. 57 ; A. Parrot, 1948, p.239 ; D.J. Wiseman, 1960, p.169 et note n.35 ; P.R.S. Moorey, 1975, p.87. Pour l'identification avec Ishtar ou déesse de la fertilité voir L. Battini 2006.

29 À part son rôle économique et gastronomique, l'oie en Égypte est liée à la mort et à la renaissance (Bailleul-le Suer L. (éd), 2012, passim, surtout p. 15, p. 64), à la vie (ib., p. 131-2), aussi à la protection (p. 62-64, p.209) étaient offertes comme offrandes mortuaires sous forme de momies (ib., p.41) ou de représentations (têtes d'oies coupées: ib.,p.209), était de bon augure (ib., p.209).

fertilité (l'eau, les oiseaux ovipares des marais, les palmiers, les astres, les rosettes) : terre, air et eau, tous les éléments formateurs de la vie, dont est constitué l'homme, sont ainsi réunis.

L'absence de contexte précis de découverte des plaquettes contribue à l'échec d'une interprétation précise³⁰ : objet de culte, de décor, ex-voto, objet portatif, dépôt, offrande funéraire... Toutes ces fonctions sont possibles, aucun indice ne permet d'en préférer une aux autres. Mais la frontalité de l'image et le sujet évoquent un contexte cultuel dans lequel l'association divinité/ansériformes devient hautement significative : espoir d'abondance, de fertilité, de reproduction.

Figure 5. Moorey, 1975, pl. 18a

Figure 6. Moorey, 2004, n. 148

Quelques remarques finales

L'analyse a démontré combien il est risqué de se fier uniquement à l'interprétation du fouilleur ou de l'archéologue sans passer par une vision et une réflexion personnelles sur les données disponibles³¹. La confiance dans ce qui a été publié constitue un frein à la recherche et fait perdurer les incompréhensions. Une analyse iconologique sans conformisme a permis de pouvoir classer les oiseaux représentés comme ansériformes, plus proches de l'oie et du canard plutôt que du cygne, et de suggérer que les représentations s'inspirent de la réalité sans viser de manière précise une espèce d'ansériformes. Elles sont assez libres pour mélanger les traits spécifiques à différentes espèces tout en voulant désigner un

³⁰ Parayre 2003 ; Breniquet 2011.

³¹ Sur le sujet voir aussi : Margueron 1986, 1996, Breniquet 2006.

oiseau aquatique à long cou. L'analyse a de même permis le rattachement de la série des déesses assises, deux étendards à la main en forme de palmier, deux ansériformes aux pieds en vis à vis, à la série des terres cuites de la déesse aux oies - désignation de commodité sans préjuger de la nature précise de l'oiseau représenté. Comme conséquence un nouvel attribut, le palmier, peut être ajouté à la sphère de la déesse, rendant ainsi plus vraisemblable l'identification avec Ishtar et la fertilité. Même si l'on n'arrive pas à saisir toutes les significations de l'image, même s'il reste des doutes et des possibilités qui n'ont peut-être pas encore été effleurées, la compréhension des terres cuites progresse. Témoin de respect divin, demande de protection, souhait de fertilité, les terres cuites n'ont pas fini de se dévoiler.

BIBLIOGRAPHIE

ASSANTE, J.

2002. « Style and Replication in 'Old Babylonian' Terracotta Plaques: Strategies for Entrapping the Power of Images », in O. Lorenz et alii (éds.), *Ex Mesopotamia et Syria Lux. Festschrift für Manfred Dietrich*, AOAT 281, Münster, pp. 1-25.

AUERBACH, E.

1994. *Terra cotta Plaques from the Diyala and Their Archaeological and Cultural Context*, Unpublished Ph. D. Dissertation, Chicago.

AYNARD, J. M.

1972. « Animals in Mesopotamia », in A. HOUGHTON BRODRICK A. (ed), *Animals in Archaeology*, Barrie and Jenkins, London, pp. 42-68.

Bailleul-le Suer, L. (éd).

2012. « Between Heaven and Earth. Birds in Ancient Egypt », *Oriental Institute Museum Publications* 35, Chicago.

BARRELET, M.-Th.

1968. *Figurines et reliefs en terre cuite de la Mésopotamie antique*, Bibliothèque Archéologique et Historique 85, Paris.

BARRETT, C.

2007. « Was dust their food and clay their bread? Grave goods, the Mesopotamian afterlife, and the liminal role of Inana/ Ishtar », *Journal of Ancient Near Eastern Religions*, 7.1, pp. 7-75.

BASMACHI, F.

1975-1976. *Treasures of the Iraq Museum*, Ministry of Information, Baghdad.

BATTINI, L.

(à paraître). *Problèmes de genres : production populaire et production aulique à travers la représentation des images de la « déesse aux oies »*.

BATTINI, L.

2006. « La déesse aux oies : une représentation de la fertilité ? », *Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale*, 99, Paris, p. 57-70.

BEYER, D.

2004. « Quelques réflexions sur les contraintes spatiales et les problèmes d'échelle dans le décor des sceaux du Proche-Orient antique », *Ktéma*, 29, pp. 39-49.

BLACK, J., GREEN, A.

1992. *Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary*, British Museum Press, London.

BÖRKER- KLÄHN, J.

1982. *Alt Vorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs*, Mainz.

BRAUN-HOLZINGER, E.A.

1996. « Altbabylonische Götter und ihre Symbole. Benennung mit Hilfe der Siegellegenden », *Baghdader Mitteilungen* 27, pp. 235-359.

BRENIQUET, C.

2011. « Une plaquette "au harpiste" d'Eshnunna », in Wateau F. (éds) *Profils d'objets. Approches d'anthropologues et d'archéologues*, pp. 283-296.

BRENIQUET, C.

2006. « Une fosse de tisserand dans le Giparu d'Ur? », in Butterlin P., Lebeau M., Monchambert J.Y., Montero Fenollos J.L. et Muller B. (eds), *Les espaces syro-mésopotamiens. Dimensions de l'expérience humaine au Proche-Orient ancien, Mélanges offerts à Jean Margueron*, Subartu 17, pp. 329-339, Brepols, Turnhout.

BRENTJES, B.

1962. *Wildtier und Haustier im Alten Orient*, Lebendiges Altertum band 11, Akademie Verlag, Berlin.

BUCHHOLZ, H.-G.

2005. « Beobachtungen zur nahöstlichen, zyprischen und frühgriechischen Löwenikonographie », *Ugarit Forschungen*, 37, pp. 27-215.

CHOLIDIS, N.

1992. *Möbel in Ton. Untersuchungen zur archäologischen und religionsgeschichtlichen Bedeutung der Terrakottamodelle von Tischen, Stühlen und Betten aus dem Alten Orient*, *Altertumskunde des Vorderen Orients* 1, Münster.

COLLINS, P.

2006. « Trees and Gender in Assyrian Art », *Iraq*, 68, pp. 99-107.

COLLON, D.

2007. « The Queen under Attack —A Rejoinder », *Iraq*, 69, pp. 43-51.

COLLON, D.

1982. *Catalogue of Western Asiatic Seals in the British Museum II: Akkadian, Post-Akkadian, Ur III Periods*, British Museum Publications, London.

COOL-ROOT, M.

2005 « Fertility : Of Snakes, Displayed Females, Scorpions, Tortoises, Frogs », in M. Cool- Root (éd.), *This Fertile Land. Signs + Symbols in the Early Arts of Iran and Iraq*, Kelsey Museum Publications 3, Michigan, pp. 87-99.

CRAMP, S. et SIMMONS, K.E.L.

1977. *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Volume I: The Birds of the Western Palearctic*, Oxford University Press, Oxford, New York.

DEL HOYO, J., ELLIOT, A. et SARGATAL, E. (éds)

1992. *Handbook of the Birds of the World*, vol. I, Lynx Edicions, Barcelona.

ETCHECOPAR, R.D. et HUE, F.

1970. *Les oiseaux du Proche et Moyen Orient*, Museum d'Histoire Naturelle, Paris.

FRANKFORT, H.

1939. *Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East*, London.

HAMILTON, N. et alii.

1996. «Can We Interpret Figurines?», *Cambridge Archaeological Journal* VI/2, pp. 281-307.

HEMPELMANN, R.

2001. « Menschen- und tiergestaltige Darstellungen auf frühbronzezeitlichen Gefäßen von Halawa A », in MEYER J.-W., NOVAK M., PRUSS A. (eds), *Beiträge zur Vorderasiatischen Archäologie*. Festschrift W. Orthmann, Archäologisches Institut Johann Wolfgang Goethe Universität, Berlin, pp. 150-169.

LEGRAIN, L.

1951. *Ur Excavations Volume X. Seal Cylinders*, British Museum, Oxford

LEGRAIN, L.

1930. *Terra-cottas from Nippur*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

LEGRAIN, L.

1925. *The Culture of the Babylonians from their Seals in the Collection of the Museum*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

MARGUERON, J.-C.

1986. « Quelques principes méthodologiques pour une approche analytique de l'architecture de l'Orient antique », *Contributi e Materiali di Archeologia Orientale I*, pp. 261-285.

MARGUERON, J.-C.

1996. « La maison orientale », in K.R. Veenhof (éd), *Houses and Households in Ancient Mesopotamia*, pp. 17-38, Nederlands historisch-archaeologisch Instituut, Istanbul.

MARGUERON, J.-C.

1997. « Figurines et religion populaire », in *Mari*, annales de recherche interdisciplinaire 8, pp. 731-753, Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris.

MAXWELL-HYSLOP, K.R.

1992. « The Goddess Nanše. An Attempt to Identify Her Representation », *Iraq*, 54, pp.79-82.

MOOREY, P. R. S.

2004. *Ancient Near Eastern Terracottas, with a Catalogue of the Collection in the Ashmolean Museum*, Oxford, publication en ligne (<http://www.ashmolean.org/ash/objects/?mu=138>) University of Oxford, Ashmolean Museum.

MOOREY P. R. S.

1975. « The Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama, c. 1850 to 1650 B.C. », *Iraq*, 37, pp. 79-99.

OWEN D.

1981. « Of Birds, Eggs and Turtles », *ZA*, 71, p. 29-47.

PARAYRE D.

2003. « Les figurines animales dans le Proche-Orient ancien aux époques historiques », *Anthropozoologica*, 38, pp. 17-34.

PARROT, A.

1948. *Tello, vingt campagnes de fouilles (1877-1933)*, Albin Michel, Paris.

PENNY, S. J.

2003. *The Parallel Worlds of Classical Art and Text*, Cambridge University Press, Cambridge.

PORTER B. N.

1993. « Sacred Trees, Date Palms, and the Royal Persona of Ashurnasirpal II », *Journal of Near Eastern Studies*, 52, pp. 129-139.

PORTER, R. F., ASPINALL S.

2004. *Birds of the Ancient Middle East*, Princeton University Press, London.

STRAW, B. A.

2005. *What is Stronger than a Lion? Leonine Image and Metaphor in the Hebrew Bible and the Ancient Near East*, *Orbis Biblicus et Orientalis* 212, Academic Press, Fribourg.

VAN BUREN, E.

1939. *The Fauna of Ancient Mesopotamia as Represented in Art. Analecta Orientalia* 18, Pontificium Institutum Biblicum, Roma.

VAN BUREN, E.

1933. *The Flowing Vase and the God with Streams*, H. Schoetz & Co. Berlin.

VAN BUREN, E.

1930. *Clay Figurines of Babylonia and Assyria*, *Yale Oriental Series Researches* XVI, New Haven and Oxford.

VELDHUIS, N.

2004. *Religion, Literature, and Scholarship : the Sumerian Composition Nanshe and the Birds*, Brill-Styx, Leiden.

WINTER, I.

2003. « Ornament and the “Rhetoric of Abundance” in Assyria », *Eretz-Israel*, 27, pp. 252-264.

WINTER, I.

1995. « Aesthetics and Mesopotamian Art », in J. Sasson (ed.), *Civilizations of the Ancient Near East*, pp. 2569-2580, Scribners, New York.

WINTER, U.

1983. *Frau und Göttin*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

WISEMAN, D. J.

1960. « The Goddess Lama at Ur », *Iraq*, 22, pp.166-171.

WOOLLEY, L.

1976. *The Old Babylonian Period, Ur Excavations 7*, British Museum, London.

WOOLLEY, L.

1926. « The Excavations at Ur, 1925-6 », *Antiquary Journal*, 6, pp. 363-401.

WREDE, N.

2003. *Uruk. Terrakotten I Von Der 'Ubaid- Bis Zur Altbabylonischen Zeit*, Von Zabern, Mainz am Rhein.

ZIEGLER, C.

1962, *Die Terrakotten von Warka, Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 6*, Gebr. Mann, Berlin.